

БОЛЕЗНЬ ГИРШПРУНГА: СИМПТОМЫ И ФАКТОРЫ РИСКА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620212>

Муминова Гулираъно Каримжон кизи

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Болезнь Гиршпрунга — это заболевание, которое поражает толстую кишку (толстую кишку) и вызывает проблемы со стулом. Состояние присутствует при рождении (врожденное) в результате отсутствия нервных клеток в мышцах толстой кишки ребенка. Без этих нервных клеток, стимулирующих мышцы кишечника, чтобы помочь продвижению содержимого через толстую кишку, содержимое может вернуться и вызвать закупорку кишечника. Новорожденный с болезнью Гиршпрунга обычно не может опорожнить кишечник в первые дни после рождения. В легких случаях состояние может быть обнаружено только в более позднем детстве. В редких случаях болезнь Гиршпрунга впервые диагностируют у взрослых.

Операция по обходу или удалению пораженной части толстой кишки является лечением.

Симптомы

Признаки и симптомы болезни Гиршпрунга зависят от тяжести состояния. Обычно признаки и симптомы появляются вскоре после рождения, но иногда они проявляются только в более позднем возрасте.

Как правило, наиболее очевидным признаком является отсутствие дефекации у новорожденного в течение 48 часов после рождения.

Другие признаки и симптомы у новорожденных могут включать:

- вздутый живот
- рвота, в том числе рвота зеленым или коричневым веществом
- запор или газы, которые могут сделать новорожденного суевидным
- диарея
- задержка выхода мекония — первая дефекация новорожденного.

У детей старшего возраста признаки и симптомы могут включать:

- вздутый живот
- хронический запор
- газ
- неспособность процветать
- усталость

Причины

Неясно, что вызывает болезнь Гиршпрунга. Иногда это происходит в семьях и в некоторых случаях может быть связано с генетической мутацией.

Болезнь Гиршпрунга возникает, когда нервные клетки в толстой кишке не формируются полностью. Нервы в толстой кишке контролируют сокращения мышц, которые продвигают пищу по кишечнику. Без сокращений стул остается в толстой кишке.

Факторы риска

Факторы, которые могут увеличить риск болезни Гиршпрунга, включают:

- наличие брата или сестры с болезнью Гиршпрунга. Болезнь Гиршпрунга может передаваться по наследству. Если у вас есть один ребенок с этим заболеванием, будущие биологические братья и сестры могут подвергаться риску.

- быть мужчиной. Болезнь Гиршпрунга чаще встречается у мужчин.

- наличие других наследственных заболеваний. Болезнь Гиршпрунга связана с некоторыми наследственными состояниями, такими как синдром Дауна и другие аномалии, присутствующие при рождении, такие как врожденный порок сердца.

Осложнения

Дети с болезнью Гиршпрунга склонны к серьезной кишечной инфекции, называемой энтероколитом. Энтероколит может быть опасным для жизни и требует немедленного лечения.